

Table S6: List of sequences of the five markers for *Teretrurus* and four outgroups used for the phylogenetic analyses along with Genbank accession numbers. Accession numbers marked in bold indicated sequences generated during the current research.

Species	Voucher	Locality	16SrRNA	12SrRNA	ND4	C-mos	PRLR
<i>M. punctatum</i>	VPC-069	KMTR	OP359472	OP356443	OP374472	OP374963	OP374786
<i>M. wynaudente</i>	VPC-068	Wayanad	OP359477	OP356449	-	-	-
<i>P. madurensis</i>	VPC-025	Palni Hills	MF775172	MF775132	MF775255	MF775213	OP374792
<i>P. trilineatus</i>	RKPltri	Marayoor	OP359478	OP356450	OP374477	OP374968	OP374793
<i>T. rhodogaster</i>	MW3804	Palni hills	AY701023	AY700992	OP374462	OP374953	OP374775
<i>T. rhodogaster</i>	MW3800	Palni hills	OP356433	OP359463	OP374461	OP374952	OP374774
<i>T. rhodogaster</i>	MW3806	Palni hills	OP359464	OP356434	OP374463	OP374954	OP374776
<i>T. rhodogaster</i>	MW3808	Palni hills	OP359465	OP356435	OP374464	OP374955	OP374777
<i>T. sanguineus</i>	VPC-009	Marayoor	MF775159	MF775121	MF775242	MF775201	OP374881
<i>T. travancoricus</i>	VPC-020	KMTR	MF775182	MF775141	MF775263	MF775223	OP374887
<i>T. travancoricus</i>	ALB180	KMTR	OP359542	OP356513	OP374563	OP375048	OP374884
<i>T. travancoricus</i>	ALB189	KMTR	OP359543	OP356514	OP374564	OP375049	OP374885
<i>T. travancoricus</i>	MW2194	KMTR	OP359544	OP356515	OP374565	OP375050	OP374886
<i>T. cf. travancoricus</i>	VPC021	Pandomotta	MF775183	MF775142	MF775264	MF775224	-
<i>T. hewstoni</i>	VPC-031	Wayanad	MF775178	MF775137	OP374558	MF775219	OP374875
<i>T. hewstoni</i>	VPC-032	Wayanad	MF775179	MF775138	MF775260	MF775220	OP374876
<i>T. hewstoni</i>	VPC-033	Wayanad	MF775180	MF775139	MF775261	MF775221	OP374877
<i>T. hewstoni</i>	VPC-034	Wayanad	MF775181	MF775140	MF775262	MF775222	OP374878
<i>T. hewstoni</i>	VPC-054	Wayanad	OP359538	OP356509	OP374559	OP375045	OP374879
<i>T. hewstoni</i>	VPC-055	Wayanad	OP359539	OP356510	OP374560	-	OP374880
<i>T. hewstoni</i>	MW3438	Wayanad	OP359535	OP356506	OP374555	OP375043	OP374872
<i>T. hewstoni</i>	MW3448	Wayanad	OP359536	OP356507	OP374556	-	OP374873
<i>Teretrurus sp.</i>	MW3447	Silent Valley	OP359541	OP356512	OP374562	OP375047	OP374883
<i>T. cf. travancoricus</i>	VPC-056	Pandomotta	OP359545	OP356516	OP374566	OP375051	OP374888
<i>T. cf. travancoricus</i>	VPC-057	Pandomotta	OP359546	OP356517	-	OP375052	OP374889
<i>T. periyarensis</i>	VPC-063	Periyar	OP359540	OP356511	OP374561	OP375046	OP374882
<i>T. albiventer</i>	VPTS052 2152	Pandipath	PQ037644	PQ037637	PQ030918	PQ030924	-
<i>T. albiventer</i>	VPTS052 2153	Pandipath	PQ037645	PQ037638	PQ030919	PQ030925	-
<i>T. albiventer</i>	VPTS071 9101	Pandipath	PQ037646	PQ037639	PQ030920	PQ030926	-
<i>T. sanguineus</i>	VPTS092 0118	Munnar	-	PQ037640	-	-	-
<i>T. siruvaniensis</i>	VPTS092 2167	Siruvani	PQ037647	PQ037641	PQ030921	PQ030927	-
<i>T. siruvaniensis</i>	VPTS092 2168	Siruvani	PQ037648	PQ037642	PQ030922	PQ030928	-
<i>T. agumbensis</i>	VPTS082 2175	Agumbe	PQ037649	PQ037643	PQ030923	-	-